

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

NURILLAEV SHERDIL JAMOLIDDIN O'G'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176742>

Resurslarni jalb qilish va aylanmasini tahlil qilish uchun quyidagi ko'rsatkich- lardan foydalanish taklif etiladi: toifalar bo'yicha davr uchun depozitlar aylanmasi soni omonatchilar, omonatchilar toifalari bo'yicha depozit resurslarini jalb qilish koeffitsienti, omonatchilar toifalari bo'yicha tuzilgan depozit shartnomalari koeffitsienti. Ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash tartibi va ularning iqtisodiy mohiyati 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Depozit resurslarini jalb qilish va aylanish ko'rsatkichlarini hisoblash metodikasi

Indeks	Hisoblash usuli	Iqtisodiy ob'ekt
1. Inqiloblar soni davr uchun depozitlar kategoriya bo'yicha hissa qo'shuvchilar	Qaytish miqdori nisbati kredit depozitlari tashkilotlar o'rtacha davr uchun depozitlar qoldig'i har bir toifa uchun	Necha marta ko'rsatadi pulga aylandi. Ma'lum muddatga depozitlar. Ko'proq inqiloblar anglatadi, ular qanchalik samarali bo'ladi. har bir toifa uchun ishlatiladi
2. nisbat depozitni jalb qilish toifalar bo'yicha resurslar hissa qo'shuvchilar	Miqdor nisbati jalb qilingan depozit berilgan summaga resurslar tijorat banklari kreditlari har bir toifa uchun	Jami ko'rsatadi 1 so'm uchun depozit resurslari. taqdim etilgan mablag'lar mijozlar kredit shaklida har bir toifa
3. nisbat mahbuslar depozit shartnomalari kategoriya bo'yicha hissa qo'shuvchilar	Miqdor nisbati tuzilgan deposit davr uchun shartnomalar oxiridagi shartnomalar soni har bir toifa uchun muddat	Kattalashtirishni ko'rsatadi miqdorida (kamayishi). har biri uchun depozit shartnomalari hissa qo'shuvchilar toifalari

Taklif etilayotgan ko'rsatkichlarni umuman bank va filiallar bo'yicha, omonatchilar toifalari, jalb qilish shartlari, valyuta turlari bo'yicha hisoblab chiqish va tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Banklarning moliyaviy barqarorligi, iqtisodiy samaradorligi va risklarning xavfsiz me'yoring ta'minlanishi, ularning depozit bazasini mustahkamligi bilan bevosita bog'liqdir. Keyingi yillarda xalqaro va mahalliy moliya bozorlarida depozit mablag'larga bo'lgan talabning ortib borishi banklar depozit bazasiga oid dolzarb masalalarni yuzaga chiqarmoqda. Xususan, banklar depozit bazasining iqtisodiy mazmunini nazariy va amaliy jihatdan tadqiq qilish, shuningdek, uning manbalari va unga ta'sir qiladigan omillarni aniqlash shular jumlasidandir. Tijorat banklari tomonidan depozit operatsiyalarini amalga oshirish va bo'sh turgan moliyaviy mablag'larni jalb etish bo'yicha hozirgi kunda raqobat kuchaymoqda. Banklar tomonidan turli xil shartlar asosida depozitlarning turlari oshib bormoqda. Milliy valyuta bilan bir qatorda xorijiy valyutadagi depozitlar ham keng rivojlanmoqda.

Tijorat banklariga bo'lgan ishonch yil sayin oshib bormoqda. Buni xorijiy valyutadagi depozitlarning jami depozitlardagi ulushi ortib borayotganligida ko'rishimiz mumkin. Xususan, 2017 yilda jami depozitlarning 26,9 foizini xorijiy valyutadagi depozitlar tashkil etgan bo'lsa, 2021 yilga kelib bu ko'rsatkich 43,1 foizga yetgan.

2017 yilda jami depozitlar 37,2 trln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, shundan xorijiy valyutadagi depozitlar 10,0 trln. so'mdan ortiqni tashkil etgan. 2021 yilga kelib esa jami depozitlar summasi 114,7 trln. so'm bo'lgani holda xorijiy valyutadagi depozitlar summasi 49,4 trln. so'mga yetgan.

Tijorat banklari foiz stavkalaridan har doim iqtisodiyotni makro va mikro darajada tartibga solish uchun foydalaniladi. Agar iqtisodiyotni mikro darajada o'rganadigan bo'lsak, tijorat banklari tomonidan foiz siyosatini qay darajada samarali ishlab chiqqanligiga, ya'ni kredit va depozitlar bo'yicha o'rnatilgan foiz stavkalariga bog'liq bo'ladi.

Mazkur holat valyuta bilan bog'liq bo'lganligi uchun bank amaliyotida valyuta riskini keltirib chi- qaradi va bu banklarning oqilona siyosat yuritishga undaydi. ATB "Turonbank" balansi 2014-2022 yillar davomida 32 439115 mln.so'mga oshgan va 2022 yil 1 yanvar holatida yilga 11 009 621 mln.so'm bo'lgan. Balansning bunday tezkor ko'payish asosan mijozlarning depozit himsobvaraqlarida mablag'lar qoldig'ining oshib borishi (2014-2022 yillar davomida 482770310 mln.so'mga), (1-jadval).

2-jadval

ATB "Turonbank" balans ko'rsatkichlari dinamikasi, (mlrd. so'm va foizda)

Ko'rsatkichlar	01.01. 2015-yil	01.01. 2016-yil	01.01. 2017-yil	01.01. 2018-yil	01.01. 2019-yil	01.01. 2020-yil	01.01. 2021-yil	01.01. 2022-yil
Bank balansi	590 759	702 906	874 065	1 519 158	3 049 678	5 978 848	8 714 080	11 009 621
Mijozlarning mablag'lari (depozitlar)	474 639	565 666	710 139	903 851	1 199 429	1 953 582	2 086 189	2 837 762
Chiqarilgan qarz qimmatli qog'ozlari	11 993	13 656	12 484	10 917	8 102	7 452	6 183	5248
Olingan boshqa qarzlari	6 761	14 501	54 888	232 371	892 333	985 104	1 541 963	2 478 963
Xususiy kapital	61 831	77 158	85 123	322 948	822 985	1 090 585	1 210 159	1 915 190

Berilgan kreditlar	397 228	425821	516 424	921117	2271891	4263902	6 669 189	8 129 572
Naqd aktivlar	120 372	183 623	285446	496 098	663 265	931241	1 182 258	1 605 421
Depozitlarning bank balan- sidagi salmog'i	80,3	80,4	81,2	59,5	39,3	32,6	23,9	25,7
Chiqarilgan qarz qimmatli qog'ozlarining bank balansi- dagi salmog'i	2,1	1,9	1,4	0,7	0,3	0,12	0,07	0,04
Olingan qarzlarning bank balansidagi salmog'i	1,1	2,1	6,3	15,3	29,3	16,4	17,6	22,3
Xususiy kapitalning bank balansidagi salmog'i	10,5	10,9	9,7	21,2	26,9	18,2	13,8	17,2
Depozitlarning kreditlarga nisbati	119,5	132,8	137,8	98,1	52,8	45,8	31,2	34,9
Qarz mablag'larining kreditlarga nisbati	1,7	18,8	10,6	25,2	39,3	23,1	23,1	30,4
Xususiy kapitalning kreditlarga nisbati	15,6	18,1	16,5	35,1	36,2	25,5	18,1	23,5
Qarz mablag'larining xususiy kapitalga nisbati	10,9	18,8	64,5	71,9	108,4	90,32	127,4	129,4

Mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi mablag'larning mutlaq (absolyut) miqdori oshib borishiga qaramasdan bank balansidagi depozitlar salmog'i 2017 va 2022 yillardan boshlab pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Xususan, 2014-2022 yillarda depozitlarning bank balansidagi salmog'i mos ravishda 80,3, 80,4, 81,2, 59,5 va 39,3 foizga teng bo'lgan bo'lsa, 2021 yilda 23,9 foizni, 2022 yilda 25,7 foizni tashkil etgan. Tahlil davri davomida qarz mablag'larning salmog'i depozitlardan farqli ravishda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Olingan qarzlarning bank balansidagi salmog'i 2014 yidagi 1,1 foizdan 2022-yilda 22,3 foizgacha ko'tarilgan. Buning natijasida depozitlarning kredit quyilmalari qoldig'iga nisbati 2014 yildagi 119,5 foizdan 2022 yilda 34,9 foizgacha pasaygan. O'z navbatida qarz mablag'larining kredit quyilmalariga nisbati 2014 yildagi 1,7 foizdan 2022 yilga kelib, 30,4 foizgacha ko'tarilgan va qarz mablag'larining xususiy kapital- ga nisbati 2022 yil 1 yanvar holatiga 129,4 foizga yetgan.

References:

1. Abdullaeva Sh.Z.(2017) Bank ishi. Darclik. -T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 732 b.
2. Агарков М.М.(2005) Основы банковского права. Авторский сборник. 336 с.
3. Банковский менеджмент: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. (2009) 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, – 295с.
4. Банковский менеджмент: учебник / Под ред. О.И. Лаврушин.(2011) – М.: Кнорус, – 560 с.

5. Байсембаева Г.М.(2014) Стратегия развития депозитной политики банков второго уровня (на примере АО «Альянс-банк»). Монография. Издательство «КЕРЕКУ» Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. 7-9 стр
6. Балабанов И.Т. (2005) Основы финансового менеджмента: учеб. пособие / И.Т. Балабанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Элга, Ника-Центр, - 656 с.
7. Банковское дело : учебник / В.Л. Киреев, О.Л. Козлова.-М. (2012): КНОРУС, -240 с.(Для бакалавров).

INNOVATIVE
ACADEMY